

ОДНА МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА МНОГОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Худайбергенова Гулайим Султанбай кызы

Стажер-преподаватель,

Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197482>

Единичный круг и ее различные многомерные обобщения (единичный n -мерный шар, поликруг, матричный единичный круг, классические области четырех типов по классификации Картана, матричный шар) являются достаточно хорошо изученными: к настоящему времени решены многие важные вопросы многомерного комплексного анализа такие, как описание групп автоморфизмов, получение интегральных формул типа Коши-Сеге, Бергмана, Пуассона, доказательства необходимых и достаточных условий для голоморфной продолжимости функций с границы и т.д.

Довольно часто задачи, поставленные для единичного круга на плоскости, переносятся на верхнюю полуплоскость при помощи преобразования Кэли

$$w = \frac{i(1+z)}{1-z}$$

В этой связи является актуальным нахождение многомерных аналогов формулы для реализации типа «единичный круг - верхняя полуплоскость». Ниже мы рассмотрим реализацию классической области первого типа в виде области Зигеля второго рода.

Пусть $\mathbb{C}[p \times q]$ - пространство прямоугольных матриц из p строк и q столбцов $q \geq p$, элементы которых комплексные числа.

Область R_1 , образованная матрицами Z из $\mathbb{C}[p \times q]$, удовлетворяющих условию $I - ZZ^* > 0$,

называется классической областью первого типа (по классификации Э. Картана) [8]. Здесь I - единичная матрица порядка p , $Z^* = \bar{Z}'$ - матрица, комплексно-сопряженная к транспонированной матрице Z' .

Граница Шилова S_1 для области R_1 образована матрицами Z из p строк и q столбцов с условием, что

$$ZZ^* = I.$$

Известно, что любая ограниченная однородная (по отношению к голоморфным автоморфизмам) область в \mathbb{C}^N имеет реализацию в виде области Зигеля второго рода.

В частности, область R_1 биголоморфно эквивалентна некоторой области Зигеля второго рода, которая строится с помощью следующей конструкции [7]

Пусть U_1 - квадратная матрица порядка $p \times p$, а U_2 - матрица порядка $p \times (q-p)$

. В пространстве пар матриц (U_1, U_2) комплексной размерности $N = pq$ рассмотрим область

$$D = \{U = (U_1, U_2) \in \mathbb{C}[p \times q] : \text{Im} U_1 - U_1 U_2^* > 0\}$$

$$\operatorname{Im} U_1 = \frac{1}{2i}(U_1 - U_1^*)$$

где

Остов этой области обозначим

$$G = \{U = (U_1, U_2) : \operatorname{Im} U_1 = U_1 U_2^*\}$$

Следуя этой конструкции, область R_1 можно задать и в следующей форме:

$$R_1 = \{U = (Z_1, Z_2) \in \mathbb{C}[p \times q] : I - \langle Z, Z \rangle > 0\},$$

здесь $\langle Z, Z \rangle = Z_1 Z_1^* + Z_2 Z_2^*$, а Z_1 и Z_2 - матрицы порядка $p \times p$ и $p \times (q - p)$

соответственно.

Обозначим через $d\mu$ и $d\eta$ - элементы объемов (меры Лебега) в D и G .

Теорема. [9], *Отображение* $\Phi : \mathbb{C}_z \rightarrow \mathbb{C}_u$ *определяемое соответствиями*

$$U_1 = i(I - Z_1)^{-1}(I + Z_1), \quad U_2 = (I - Z_1)^{-1}Z_2,$$

биголоморфно отображает область R_1 на D , при этом S_1 переходит в G .

Лемма. *Вещественный якобиан отображения $\Phi(Z)$ вычисляется по формуле*

$$J_R \Phi(Z) = 2^{2p^2} |\det(I - Z_1)|^{-2(p+q)}$$

Доказательство. Пусть $B = \Phi(A)$, $A \in R_1$, $B \in D$. Рассмотрим разность

$$\Phi(Z + A) - \Phi(A) = (I - Z_1 - A_1)^{-1}(2iZ_1(I - A_1)^{-1}, Z_2 + Z_1(I - A_1)^{-1}A_2)$$

Согласно правилу дифференцирования отображения

$$\Phi'(A) = (I - A_1)^{-1} \otimes \begin{pmatrix} 2i(I - A_1)^{-1} & (I - A_1)^{-1}A_2 \\ 0 & I^{(q-p)} \end{pmatrix}$$

здесь Φ' - матрица Якоби отображения Φ , знак \otimes означает кронекеровское (прямое) произведение матриц. Отсюда, используя свойства прямого произведения матриц, имеем

$$\det \Phi'(A) = (\det(I - A_1)^{-1})^q (\det(2i(I - A_1)^{-1}))^p = (2i)^{p^2} \det^{-(p+q)}(I - A_1)$$

Следовательно,

$$J_R \Phi(Z) = |\det \Phi'(Z)|^2 = 2^{2p^2} |\det(I - Z_1)|^{-2(p+q)}$$

Лемма доказана.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Беллман Р. *Введение в теорию матриц*. М.: Наука, 1976. 368 с.
2. Владимиров В. С. *Методы функций многих комплексных переменных*. М.: Наука, 1964. 412 с.
3. Grinberg E. *A boundary analogue of Morera's theorem on the unit ball of C_n* . Proc. Amer. Math. Soc., 1988, vol. 102, pp. 114–116.

4. Зигель К. *Аutomорфные функции нескольких комплексных переменных*. М.: ИЛ, 1954. 168 с.
5. Koranyi A. *The Poisson integral for the generalized half planes and bounded symmetric domains*. Ann. of Math. (2)., 1965, vol. 82, no. 2, pp. 332–350.
6. Stout E. L. *The boundary values of holomorphic functions of several complex variables*. // Duke Math. J., 1977, vol. 44, no. 1, pp. 105-108.
7. Фукс Б. А. *Специальные главы теории аналитических функций многих комплексных переменных*. М.: Физматгиз, 1962.
8. Хуа Ло кен. *Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях*. Москва, ИЛ, 1959.
9. Шабат Б. В. *Введение в комплексный анализ*. Ч.2. М., Наука. 1985.